

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 1, 2021: 63–67

HLADINY LIPOPEROXIDOV V SLINÁCH A V PLAZME PRI SYNDRÓME OBŠTRUKČNÉHO SPÁNKOVÉHO APNOE

Žitňanová, I.¹, Hlucháčňová, A.², Janubová, M.¹, Koňariková, K.¹
Klobučníková, K.³, Šiarnik, P.^{*3}, Kollár, B.³

¹Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, LF UK, Bratislava

²Neurologická klinika SZU a UNB, Bratislava

³I. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava

palo.siarnik@gmail.com

SÚHRN

Syndróm obštrukčného spánkového apnoe (OSA) je charakterizovaný opakovanou hypoxiou a následnou reoxygenáciou počas spánku, čo vedie ku vzniku oxidačného stresu a následnej peroxidácii lipidov. Predložená práca stanovuje hladiny biomarkera peroxidácie lipidov u pacientov s OSA a u kontrol a porovnáva tieto hladiny zistené v plazme a v slinách s cieľom nájsť alternatívne, neinvazívne médium na sledovanie oxidačného stresu. Zistili sme signifikantne zvýšené hladiny lipidových parametrov v plazme (okrem HDL) u dobrovoľníkov s OSA oproti kontrolám, ako aj hladín lipoperoxidov v slinách aj v plazme, ktoré navzájom vykazovali signifikantnú koreláciu.

Naše výsledky poukazujú na existenciu zvýšeného oxidačného stresu u jedincov s OSA, ako aj na porušený metabolizmus lipidov u týchto pacientov. Signifikantná korelácia medzi lipoperoxidmi v plazme a slinách naznačuje, že na stanovenie markerov oxidačného stresu môžeme použiť aj iné médium ako plazmu, a to sliny.

Kľúčové slová: obštrukčné spánkové apnoe; oxidačný stres; lipoperoxidy

ABSTRACT

Obstructive sleep apnea syndrome (OSA) is characterized by repeated episodes of hypoxia and subsequent reoxygenation during sleep, leading to oxidative stress and lipid peroxidation. The present work determines levels of the lipid peroxidation biomarker in patients with OSA and in controls and correlates these levels found in plasma and saliva in order to find an alternative, non-invasive medium for monitoring oxidative stress. We found significantly elevated plasma lipid parameters (excluding HDL) in OSA volunteers compared to controls, as well as salivary and plasma lipoperoxide levels, which showed a significant correlation. Our results suggest the existence of increased oxidative stress in individuals with OSA as well as impaired lipid metabolism. The significant correlation between lipoperoxides in plasma and saliva suggests that in addition to plasma also saliva can be used as a medium for determination of markers of oxidative stress.

Key words: obstructive sleep apnea; oxidative stress; lipoperoxides

ÚVOD

Obštrukčné spánkové apnoe (OSA) je porucha, ktorá vedie k metabolickým abnormalitám a zvýšenému kardiovaskulárnemu a cerebrovaskulárnemu riziku (Š i a r n i k a kol., 2020; Y a r d i m - A k a y d i n a kol., 2013; T o m o r i a kol., 1999). Je charakterizovaná obštrukciou horných dýchacích ciest s opakovanými pauzami v dýchaní počas spánku so znížením saturácie krvi kyslíkom. Často opakovaná hypoxia a následná reoxygénácia počas spánku vedie k vzniku oxidačného stresu a k produkcii reaktívnych foriem kyslíka, ktoré sa môžu podieľať na vzniku cievneho poškodenia a endotelovej dysfunkcii (P a s s a l i a kol., 2015). Voľné radikály produkované vo zvýšenej miere počas oxidačného stresu môžu poškodzovať makromolekuly vrátane lipidov (napr. membrán) a spôsobovať ich peroxidáciu. Produktom a zároveň markerom peroxidácie lipidov sú lipoperoxidy (A l z o g h a i b i, B a H a m m a m, 2005).

Krv sa všeobecne považuje za najvhodnejšiu analytickú telesnú tekutinu na hodnotenie systémových procesov. Avšak odber krvi je invazívny proces a pre mnohých pacientov nepríjemná skúsenosť. Naproti tomu odber slín je v porovnaní s odberom krvi jednoduchý a neinvazívny. Sliny majú veľkú úlohu v homeostáze ústnej dutiny, pretože stabilizujú jej ekosystém. Slinné žľazy majú bohatú vaskulatúru, z ktorej sa sliny filtrujú a následne ďalej spracovávajú. Zložky prítomné v slinách môžu pochádzať buď zo slinných žliaz, alebo môžu byť získané z krvi pasívnou difúziou alebo aktívnym transportom (C h i a p p i n a kol., 2007). Aj keď existujú informácie o jednotlivých biomarkeroch v slinách, ich korešpondencia s hladinami v krvi sa u jednotlivých biomarkerov veľmi líši a doposiaľ bolo publikovaných málo informácií o hladinách rôznych biomarkerov v tomto type vzorky.

Táto štúdia je zameraná na porovnanie oxidačného stresu u pacientov s OSA a kontrolných jedincov a hľadanie alternatívneho, neinvazívne získaného média pre monitorovanie oxidačného stresu.

MATERIÁL A METODIKA

16 zdravých dobrovoľníkov (priemerný vek $30,4 \pm 5,7$ rokov) a 15 pacientov s polysomnograficky potvrdenou spánkovou poruchou dýchania (priemerný vek $41,1 \pm$

$12,2$ rokov) poskytlo do štúdie vzorky krvnej plazmy a sliny skoro ráno po nočnom hladovaní. Exklúznym kritériom bolo u pacientov akékoľvek iné známe chronické ochorenie, užívanie akejkoľvek medicíny a nikotinizmus. Štúdia bola schválená etickou komisiou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Dobrovoľníci zahrnutí do štúdie podpísali informovaný súhlas s projektom.

Plazma

Vzorky krvi (5 ml) s antikoagulantom EDTA (etyléndiamíntetraoctová kyselina) boli centrifugované po dobu 5 min. pri $1200 \times g$ a $4^\circ C$. Plazma bola uskladnená pri $-80^\circ C$ a použitá na stanovenie lipoperoxidov.

Sliny

Nestimulované sliny (2 ml) sa odobrali účastníkom štúdie do skúmavky. Dobrovoľníci boli poučení, aby dve hodiny pred odberom slín nefajčili, neumývali si zuby, nejedli a nepili. Vzorky slín sa centrifugovali pri $3000 \times g$ a $4^\circ C$ po dobu 10 minút. Získané supernatanty boli uskladnené pri $-80^\circ C$ a použité na stanovenie lipoperoxidov.

Stanovenie lipoperoxidov v slinách a plazme

Stanovenie lipoperoxidov podľa E I - S a a d a n i a kol. (1989) je založené na schopnosti peroxidov oxidačne premieňať jodid (I^-) na jód (I_2). I_2 v reakčnej zmesi následne reaguje s nadbytkom I^- za vzniku I_3^- , ktorého absorpčné maximum je pri 365 nm. Prítomnosť lipoperoxidov sa dokazuje v biologických vzorkách spektrofotometricky. Skrátený postup stanovenia lipoperoxidov upravený pre ELISA platničky je nasledovný: Na stanovenie lipoperoxidov v plazme sme použili detekčný roztok, ktorého zloženie je uvedené v Tab. 1.

Tab. 1. Detekčný roztok stanovenia lipoperoxidov v plazme (E I - S a a d a n i a kol., 1989)

KI	$0,12 \text{ mol.L}^{-1}$
KH_2PO_4	$0,2 \text{ mol.L}^{-1}$
Molybdenan amónny tetrahydrát	$10 \mu\text{mol.L}^{-1}$
Azid sodný	$0,15 \text{ mmol.L}^{-1}$
Igepal	2 mL.L^{-1}
Alkylbenzyl dimetylamónium chlorid (benzalkonium chlorid)	$0,1 \text{ g.L}^{-1}$

Do jamiek ELISA platničiek sme napipetovali 20 µl plazmy (20 µl vody pre slepú vzorku), ku ktorej sme pridali 200 µl detekčného činidla. Vzorky sme pipetovali aspoň v troch paralelkách. Platničku sme dôkladne premiešali na trepačke a nechali inkubovať 30 min na ľade. Následne sme platničku opäť premiešali na trepačke a odmerali absorbanciu jednotlivých jamiek pri vlnovej dĺžke 365 nm (HumaReader HS, Wiesbaden, Germany). Koncentráciu lipoperoxidov v nmol.mL⁻¹ sme vypočítali podľa vzorca:

$$[\text{nmol/ml}] = \frac{A_{\text{vz}} - A_{\text{blank}}}{\epsilon(l_3)} \cdot X$$

kde

A_{vz} – absorbancia vzorky; A_{blank} – absorbancia slepej vzorky; ϵ – mólový absorpčný koeficient pre $I_3 = 24\,600 \text{ mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{cm}^{-1}$; X – zriedňovací faktor

Stanovenie lipidov v plazme

Celkový cholesterol (TC), LDL-cholesterol, HDL-cholesterol a triacylglyceroly (TAG) v plazme boli stanovené v certifikovanom laboratóriu (Medirex, a. s. Bratislava).

Štatistické vyhodnotenie výsledkov

Štatistická analýza bola vykonaná pomocou SPSS ver. 18 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Naše výsledky sú vyjadrené ako priemer ± štandardná odchýlka (SD). Na porovnanie parametrov medzi skupinou pacientov a kontrol sme použili Studentov nepárový t-test. Hladina významnosti bola nastavená na hodnotu $P < 0,05$. Na koreláciu hladín lipoproteínov v plazme a v slinách sme použili Pearsonov korelačný koeficient.

VÝSLEDKY

V skupine jedincov s potvrdenou spánkovou poruchou dýchania sme sledovali hladiny markera oxidačného poškodenia lipidov – lipoperoxidov. V Tab. 2 sú uvedené lipidové parametre skupiny zdravých kontrol a skupiny pacientov s OSA. Jedinci v skupine pacientov s OSA mali všetky sledované lipidové parametre signifikantne vyššie oproti dobrovoľníkom v kontrolnej skupine, okrem HDL cholesterolu, ktorý bol v skupine pacientov signifikantne nižší.

Hladiny lipoperoxidov boli v skupine pacientov s OSA signifikantne vyššie oproti kontrolnej skupine. Toto signifi-

Tab. 2. Lipidové parametre dobrovoľníkov v skupine zdravých kontrol a v skupine pacientov s OSA

[mmol.L ⁻¹]	Kontroly (n = 16)	Pacienti s OSA (n = 15)	P
TCH	4,35 ± 0,62	5,40 ± 0,94	0,0008
LDL	2,72 ± 0,63	4,11 ± 0,76	> 0,0001
HDL	1,62 ± 0,29	1,22 ± 0,41	0,0027
TAG	0,91 ± 0,38	2,02 ± 0,57	> 0,0001

Výsledky sú vyjadrené ako priemer ± štandardná odchýlka (SD). P – štatistická hladina významnosti; n – počet jedincov v štúdiu; TCH – celkový cholesterol; LDL – lipoproteíny s nízkou hustotou; HDL – lipoproteíny s vysokou hustotou; TAG – triacylglyceroly; OSA – obštrukčné spánkové apnoe

Tab. 3. Hladiny lipoperoxidov v slinách a plazme v skupine zdravých kontrol a v skupine pacientov s OSA

Lipoperoxidy [nmol.mL ⁻¹]	Kontroly (n = 16)	Pacienti s OSA (n = 15)	P
sliny	10,72 ± 3,83	31,39 ± 6,70	0,0083
plazma	34,72 ± 5,57	63,96 ± 10,73	0,0203

OSA – obštrukčné spánkové apnoe; P – štatistická hladina významnosti; n – počet jedincov v štúdiu

Obr. 1. Korelácia hladín lipoperoxidov v slinách a v plazme u všetkých dobrovoľníkov v našej štúdiu
r – Pearsonov korelačný koeficient, P – štatistická hladina významnosti

kantné zvýšenie bolo pozorované v oboch typoch odobratých vzoriek – v plazme aj v slinách (Tab. 3).

Koreláciu hladín lipoperoxidov v slinách a v plazme sme medzi nimi zistili signifikantnú závislosť ($p < 0,05$).

DISKUSIA

Obštrukčné spánkové apnoe je časté ochorenie (Tomori a kol., 1999). Patogenéza komplikácií pri OSA je multifaktoriálna a nie je úplne známa. Zahŕňa celú škálu mechanizmov vrátane aktivácie zápalových molekulárnych dráh, endotelovej dysfunkcie, metabolickej dysregulácie a oxidačného stresu (Fiedorczuk a kol. 2020). V našej práci sme sa zamerali na jeden z patomechanizmov OSA – oxidačný stres. Porovnali sme hladiny lipoperoxidov ako markera oxidačného poškodenia lipidov v skupine pacientov – trpiacich OSA a v skupine zdravých kontrol. Zistili sme signifikantne zvýšené hladiny lipoperoxidov v plazme ($P = 0,0203$) aj v slinách ($P = 0,0083$) u jedincov s OSA v porovnaní s kontrolnou skupinou. Naše výsledky sú v zhode s inými prácami stanovujúcimi iné markery oxidačného stresu. U jedincov s OSA boli publikované zvýšené hladiny markerov oxidačného poškodenia lipidov, proteínov a nukleových kyselín. Zistili sa signifikantne zvýšené hladiny malondialdehydu (MDA) a izoprostánov – markerov oxidačného poškodenia lipidov, pokročilých produktov oxidácie proteínov (AOPP) – markera oxidačného poškodenia proteínov, ako aj 8-hydroxy-deoxyguanozínu (8-OHdG) – markera oxidačného poškodenia DNA (Passali a kol. 2015; Yardim-Akaydin a kol. 2013; Lavie a kol. 2004). Tieto zvýšené hladiny markerov oxidačného stresu môžu byť dôsledkom opakujúcich sa krátkych cyklov prerušovanej hypoxie s následnou reperfúziou, počas ktorej dochádza k vzniku voľných radikálov spôsobujúcich oxidačné poškodenia biomakromolekúl a narúšajúcich cievnú homeostázu. Výsledkom týchto procesov môže byť zvýšené kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne riziko (Šiarnik a kol. 2020; Yardim-Akaydin a kol. 2013).

Krv stále zostáva najvhodnejšou telesnou tekutinou na hodnotenie mnohých biomarkerov odrážajúcich systémové procesy a jej nahradenie slinami je potrebné používať opatrne. Niektoré biomarkery v slinách môžu odrážať ich systémové hladiny, avšak iné biomarkery ako napr. imunitné IL-6 a C-reaktívne proteínové cytokíny, nepreukázali významnú koreláciu so vzorkami plazmy (Fernandez-Botran a kol., 2011; Minetto a kol., 2005). Tieto imunitné biomarkery sú ovplyvňované procesmi lokálnej imunity, odrážajú skôr lokálne ako systémové imunitné odpovede. Hladiny cytokínov v slinách preto nemôžu byť všeobecne použité ako náhradné markery systémovej

imunitnej odpovede. V tejto štúdií sme porovnávali hladiny lipoperoxidov ako markera oxidačného poškodenia lipidov v plazme a v slinách v skupine pacientov – trpiacich OSA a v skupine kontrol. Ich koncentrácie v plazme boli 2–3× vyššie ako v slinách a vykazovali signifikantnú pozitívnu koreláciu ($p < 0,05$). Hoci korelácia bola štatisticky signifikantná, korelačný koeficient bol len 0,454, čo naznačuje, že sa nedajú hodnoty v krvi substituovať hodnotami v slinách.

ZÁVER

Naše výsledky poukazujú na existenciu zvýšeného oxidačného stresu u jedincov s OSA, ako aj na porušenie metabolizmu lipidov u týchto pacientov. Signifikantná korelácia lipoperoxidov v plazme a slinách naznačuje, že na stanovenie markerov oxidačného stresu sa dá použiť aj iné médium ako plazma, a to sliny. Sú však potrebné ešte ďalšie štúdie, ktoré by mali zahrnúť aj merania hladín antioxidantov v plazme, a ktoré by mali tieto výsledky potvrdiť na väčšom súbore pacientov.

LITERATÚRA

1. **Alzoughaibi, M. A. and BaHammam, A. S. O. (2005):** Lipid peroxides, superoxide dismutase and circulating IL-8 and GCP-2 in patients with severe obstructive sleep apnea: A pilot study. *Sleep and Breathing*. doi: 10.1007/s11325-005-0022-1.
2. **Chiappin, S. et al. (2007):** Saliva specimen: A new laboratory tool for diagnostic and basic investigation. *Clinica Chimica Acta*. doi: 10.1016/j.cca.2007.04.011.
3. **El-Saadani, M. et al. (1989):** A spectrophotometric assay for lipid peroxides in serum lipoproteins using a commercially available reagent. *Journal of Lipid Research*. doi: 10.1016/s0022-2275(20)38354-1.
4. **Fernandez-Botran, R. et al. (2011):** Correlations among inflammatory markers in plasma, saliva and oral mucosal transudate in post-menopausal women with past intimate partner violence. *Brain, Behavior, and Immunity*. doi: 10.1016/j.bbi.2010.09.023.
5. **Fiedorczuk, P., Stróżyński, A., Olszewska, E. (2020):** Is the Oxidative Stress in Obstructive Sleep Apnea Associated with Cardiovascular Complications?—Systematic Review. *Journal of Clinical Medicine*. doi: 10.3390/jcm9113734.

6. **Lavie, L., Vishnevsky, A., Lavie, P. (2004):** Evidence for lipid peroxidation in obstructive sleep apnea. *Sleep*. doi: 10.1093/sleep/27.1.123.
7. **Minetto, M. et al. (2005):** Differential responses of serum and salivary interleukin-6 to acute strenuous exercise. *European Journal of Applied Physiology*. doi: 10.1007/s00421-004-1241-z.
8. **Passali, D. et al. (2015):** Oxidative stress in patients with obstructive sleep apnoea syndrome. *Acta otorhinolaryngologica Italica: organo ufficiale della Societa italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale*. doi: 10.14639/0392-100X-895.
9. **Šiarnik, P. et al. (2020):** Association of Lipid Profile with Sleep-Disordered Breathing in Patients with Acute Ischemic Stroke. *Journal of Stroke Medicine*. doi: 10.1177/2516608520919211.
10. **Tomori, Z., Redhammer, R., Donič, V. (1999):** *Základy spánkovej medicíny*. Košice: Vojenská letecká akadémia gen. Milana Rastislava Štefánika.
11. **Yardim-Akaydin, S. et al. (2013):** Lipid peroxidation and DNA damage in apnea patients with or without metabolic syndrome. *Sleep and Biological Rhythms*. doi: 10.1111/sbr.12012.